

A preservação da memória e do acervo artístico: o caso Celita Vaccani

DOI:10.5281/zenodo.13743635

César Casimiro Ferreira¹

¹Escola de Belas Artes – UFRJ, cesarcasimiro@gmail.com

Palavras-chave: Memória, inventário, vaccani.

A Escola de Belas-Artes comemorou em 2016 duzentos anos de existência e, por essa ocasião, muitos nomes de ex-professores foram lembrados. Contudo, nesses dois séculos é quase impossível que o justo valor a todos aqueles que tiveram papel efetivo no desenvolvimento dessa tradicional Escola, seja realmente atribuído. Mesmo com grande esforço é natural que a memória seja seletiva e elenquei alguns nomes. Celita Vaccani (1913-2020) exerceu papel de destaque na Cadeira de Escultura e Modelagem ao longo de décadas. Contudo, sua incessante produção de obras utilizadas em prática de ensino ou pesquisa se perdeu em parte. Porém, devido ao cuidado de funcionários uma valiosa quantidade de sua herança escultórica foi preservada em bom estado de conservação. Objetivamos neste trabalho, partindo do inventário, um estudo sobre os meios de conservação da materialidade do acervo escultórico de Vaccani que é composto, sobretudo, por obras de gesso e metal. Reiteramos que há uma carência de estudos mais aprofundados e condutas mais coerentes com as demandas brasileiras na área da conservação preventiva especialmente no resguardo a danos e na conservação de obras escultóricas. Além disso, enfatizamos que a preservação da memória dos nossos antigos e atuais acadêmicos é algo inerente à pesquisa dentro da Escola de Belas-Artes a partir do momento no qual usufruímos do acervo dos mesmos. O método utilizado foi a pesquisa histórica e o inventário. Desta forma, notamos a necessidade de consolidar medidas eficazes, dentro das instituições públicas de ensino, que possibilitem a conservação dos acervos e que é necessário ponderar sobre o desafio e responsabilidade que temos em preservar parte da história das artes em nosso país.

Referências bibliográficas:

ARQUIVOS DO MNBA. Rio de Janeiro: Museu Nacional de Belas Artes, 1957.

BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Tradução: Beatriz Mugayar Kühl. Ateliê Editorial, São Paulo; 3ª edição, 2008.

CALLOL, Vaillant Callol, Milagros. Biodeterioração do patrimônio histórico documental: alternativas para sua erradicação e controle. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins; Fundação Casa de Rui Barbosa, 2013.

D'ALESSANDRO, Lorenza, PERSEGATI, Francesca. Scultura e calchi in gesso storia, tecnica e conservazione. Roma: L'Erma di Bretschneider, 1987.

HOFKE, Tathiane Ferreira. As motivações temáticas de Celita Vaccani nos mausoléus dos aviadores militares, no cemitério São João Batista: "Glória e "Dever" na iconografia do herói. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007. 138 f. : il. ; 30 cm.

RIBEIRO, Benvinda de Jesus Ferreira. Projeto de Tese de doutorado. UFRJ. PROARQ, Rio de Janeiro, 2017.

A preservação de Patrimônios de Cultura na UFRJ: o Acervo de Esculturas da Escola de Belas Artes. Anais do Seminário 100 Anos UFRJ - História, Memória e Desenvolvimento institucional, Rio de Janeiro, Ed. UFRJ, 2018.

VACCANI, Celita. O aspecto Artístico do Baixo-Relevo. Tese de Concurso para Livre Docência da Cadeira de Modelagem da Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Brasil. Rio de Janeiro, 1952. 63p.